

CCHTD

I CONFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Conectando pessoas, ideias e futuros possíveis

05 e 06 de dezembro de 2025

ENVELHECIMENTO POPULACIONAL, DESIGUALDADES E DEMANDAS POR ILPIS: DESAFIOS DEMOGRÁFICOS E SOCIOTÉCNICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Maria Eduarda Klosowski Petró¹
Telma Regina Stroparo²

¹Ciências Contábeis – Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO,
mariaklosowski3@gmail.com

²Ciências Contábeis – Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO,
telma@unicentro.br

DOI:10.5281/zenodo.18110457

Resumo

Com objetivo de analisar como o envelhecimento populacional brasileiro redefine a demanda por Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e impõe novos desafios aos sistemas de proteção e cuidado de longa duração, o artigo classifica-se metodologicamente como pesquisa *Scoping Review* de caráter qualitativo e teórico-analítico, articulada à pesquisa documental e orientada por um enfoque crítico-socioestrutural. Os resultados indicam que o país passa por uma transição demográfica acelerada: a proporção de pessoas com 65 anos ou mais passou de 3,2% em 1970 para 10,9% em 2022, enquanto o índice de envelhecimento aumentou de 7,7% para 55,1%. Projeta-se que, a partir de 2029, o número de idosos ultrapassará o de crianças, evidenciando a consolidação do envelhecimento populacional. Contudo, esse processo ocorre de maneira profundamente desigual entre os estratos socioeconômicos: domicílios de renda média e alta apresentam índices de envelhecimento superiores a 200%, ao passo que os grupos em extrema pobreza não atingem 20%, revelando trajetórias distintas de saúde, trabalho, expectativa de vida e capacidade de cuidado familiar. Ademais, a baixa participação dos idosos na força de trabalho, no montante de 19,7% da população em idade ativa, mas apenas 7,8% da PEA, amplia riscos de dependência e institucionalização precoce.

Palavras-chave: Envelhecimento; ILPIs; Desigualdades socioeconômicas; Proteção social.

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional constitui um dos fenômenos demográficos mais expressivos do século XXI e tem provocado profundas reconfigurações nos sistemas de proteção social, nas dinâmicas familiares e nas políticas públicas de cuidado (Horst; Stroparo, 2023; Stroparo, 2023). No caso brasileiro, esse processo ocorre de maneira acelerada e desarticulada, em um contexto marcado por desigualdades socioeconômicas persistentes. Entre 2000 e 2023, a idade média da população passou de 28,3 para 35,5 anos, com projeções indicando que deverá atingir 48,4 anos em 2070 (Leone, 2025). Esse movimento resulta da queda contínua da fecundidade, da elevação da esperança de vida e da transição demográfica iniciada no país ainda no final do século XIX

As transformações na estrutura etária são evidentes: a proporção de pessoas com 65 anos ou mais aumentou de 3,2% em 1970 para 10,9% em 2022, enquanto o índice de envelhecimento passou de 7,7% para 55,1% no mesmo período (Leone, 2025). As projeções indicam que, a partir de 2029, o número de idosos deverá ultrapassar o de crianças menores de 15 anos, o que implica alterações profundas nas formas de provisão de cuidado e nas demandas sobre o Estado e as famílias (Alves, 2022). Tais mudanças pressionam os sistemas de saúde, previdência e assistência social, especialmente diante da crescente incidência de doenças crônicas e do aumento da dependência funcional (Horst; Stroparo, 2023; Stroparo, 2023)

Entretanto, o envelhecimento populacional no Brasil não ocorre de forma homogênea. Estudos mostram que as desigualdades socioeconômicas moldam trajetórias distintas de viver, adoecer e envelhecer (Escorcim, 2021; Camarano, 2018). Os dados recentes apontam que domicílios de renda média e alta já apresentam índices de envelhecimento superiores a 200%, enquanto entre os grupos em extrema pobreza esses índices não chegam a 20%, revelando assimetrias estruturais nas condições de vida e no acesso ao cuidado (Leone, 2025). Essas disparidades também se refletem no mercado de trabalho: embora pessoas com 60 anos ou mais representem 19,7% da população em idade ativa, elas compõem apenas 7,8% da força de trabalho, indicando vulnerabilidade econômica e risco ampliado de dependência (Bichara; Costanzi, 2025).

Nesse cenário, as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) assumem papel central na rede de cuidados, embora operem historicamente em condições de heterogeneidade, subfinanciamento e insuficiente regulação. A fragilização das redes familiares, a redução do tamanho dos domicílios, a intensificação do trabalho remunerado das

mulheres e o aumento da longevidade reforçam a demanda por cuidados formais e de longa duração. Contudo, as ILPIs brasileiras encontram-se diante de desafios estruturais, como desigual distribuição territorial, insuficiência de financiamento público, variações marcantes na qualidade dos serviços e ausência de integração sistêmica com as políticas de saúde e assistência social (Wajnman; Oliveira; Oliveira, 2004; Horst; Stroparo, 2023; Stroparo, 2023)

Assim, compreender como o envelhecimento populacional, articulado às desigualdades socioeconômicas, reconfigura a demanda por ILPIs é fundamental para o planejamento de políticas públicas que assegurem cuidado digno e equitativo. Mais do que uma questão demográfica, trata-se de um desafio ético, social e institucional, que exige repensar o papel do Estado e a organização do sistema de cuidado de longa duração no Brasil.

O envelhecimento populacional brasileiro tem avançado de maneira acelerada e desigual, configurando um dos maiores desafios contemporâneos para as políticas sociais, sanitárias e de cuidado de longa duração. Nas últimas décadas, o país experimentou rápida queda da fecundidade, aumento da longevidade e mudanças estruturais na composição etária, fenômenos amplamente documentados pela literatura demográfica e pelos organismos oficiais (LEONE, 2025). Nessa transição, as desigualdades socioeconômicas desempenham papel determinante: diferentes estratos sociais envelhecem de formas desiguais, apresentando contrastes marcantes nas condições de saúde, na proteção social, no acesso aos serviços e na capacidade de cuidado domiciliar. Pesquisas recentes indicam que idosos em situação de vulnerabilidade tendem a apresentar maior dependência funcional, menor suporte familiar e maior probabilidade de institucionalização (Pinheiro et al., 2016; Hartwig et al., 2024; Horst; Stroparo, 2023; Stroparo, 2023)

Dessa forma, as desigualdades acumuladas ao longo do curso de vida ampliam a demanda por cuidados de longa duração e tensionam a rede institucional existente. Ainda que a institucionalização do cuidado permaneça majoritariamente analógica, as transformações digitais em curso no Estado, na gestão de políticas sociais e nos sistemas de saúde redefinem capacidades de resposta, configuram novos tipos de vulnerabilidade sociotécnica e evidenciam desigualdades na forma como idosos e ILPIs são incorporados à digitalização contemporânea. Este cenário reforça a importância de analisar criticamente as desigualdades no envelhecimento e os desafios emergentes para a proteção social (Stroparo, 2021)

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O envelhecimento populacional constitui um dos fenômenos demográficos mais marcantes do século XXI, caracterizado pela rápida expansão do contingente de pessoas idosas em diferentes contextos sociais e territoriais. No entanto, como aponta Barros e Goldbaum (2019), o envelhecimento não ocorre de forma homogênea: ele é profundamente atravessado por desigualdades acumuladas ao longo do curso da vida, refletindo a estratificação social em saúde, renda, escolaridade, trabalho e condições de moradia. Essas desigualdades produzem perfis distintos de envelhecimento, com impactos diretos sobre morbidades, dependência funcional e necessidade de cuidado.

Autores como Leone (2025) destacam que a longevidade está associada ao nível socioeconômico: enquanto grupos de maior renda alcançam idades mais avançadas em melhores condições de saúde, populações pobres experimentam um envelhecimento mais precoce e vulnerável, com maior incidência de doenças crônicas, fragilidade e limitações funcionais. Estudos epidemiológicos corroboram esse padrão, demonstrando que morbidades, risco cardiovascular, dependência e mortalidade variam conforme classe social e território (Couto et al., 2017; Perreira; Jesus; Martins, 2020).

O envelhecimento desigual também se expressa por disparidades regionais. Lacerda et al. (2021) evidenciam que a distribuição das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) no país demonstra lacunas territoriais significativas: 64% dos municípios não têm nenhuma unidade instalada, configurando um cenário assimétrico de acesso ao cuidado institucional. Esse descompasso territorial intensifica vulnerabilidades sociais, já que regiões com menor oferta institucional coincidem com baixas coberturas de serviços sociais e de saúde.

Além disso, as desigualdades nas redes de apoio familiar e comunitário influenciam diretamente a demanda por cuidado. Nos grupos de baixa renda, a ausência de políticas públicas de habitação, saúde e segurança econômica, conforme analisado por Silva e Galindo (2023), agrava a dependência funcional e reduz a capacidade das famílias de prover o cuidado domiciliar. Assim, a institucionalização aparece, muitas vezes, como alternativa para idosos sem retaguarda social, familiar e financeira.

As ILPIs configuram-se como espaços residenciais destinados ao acolhimento de pessoas com 60 anos ou mais que necessitam de apoio em atividades de vida diária, cuidados contínuos ou proteção social. A definição normativa mais consolidada decorre da Resolução RDC nº 283/2005 da ANVISA, que estabelece padrões mínimos de estrutura física, higiene, recursos humanos, alimentação, registros e rotinas de cuidado (BRASIL, 2005). A regulamentação classifica os residentes em três perfis: independentes, semidependentes e

dependentes, conforme necessidade de auxílio nas atividades de vida diária, o que determina o número de cuidadores, a estrutura assistencial e o plano de cuidados.

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) reforça que a institucionalização deve ser medida excepcional, recomendando que ocorra somente quando inexisterem condições de manutenção da autonomia e segurança no convívio familiar. Já a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/1994) define responsabilidade compartilhada entre Estado, família e sociedade na garantia do bem-estar da população idosa. Em termos de proteção social, a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais define o serviço de acolhimento institucional como pertencente ao nível de alta complexidade, exigindo condições integrais de moradia, alimentação, cuidados pessoais, convivência e vínculos comunitários.

Questões ambientais também compõem o escopo regulatório. Embora não exista norma ambiental exclusiva para ILPIs, muitas delas realizam procedimentos de enfermagem e, portanto, estão sujeitas à Resolução CONAMA nº 358/2005, que dispõe sobre o manejo e a disposição final de resíduos de serviços de saúde. Cumpre ressaltar, também, legislações sobre efluentes, descarte de medicamentos e padrões sanitários, as quais impactam diretamente a rotina das instituições.

No plano empírico, a literatura demonstra forte heterogeneidade entre ILPIs públicas, filantrópicas e privadas. Pinheiro et al. (2016) demonstram que idosos em ILPIs sem fins lucrativos tendem a apresentar piores condições socioeconômicas e mais comorbidades, enquanto instituições lucrativas, embora com melhor infraestrutura, frequentemente se tornam inacessíveis economicamente. Guimarães et al. (2023) corroboram essa diferença, identificando desigualdades regionais que afetam estrutura física, recursos humanos e qualidade do cuidado.

Outros desafios operacionais são identificados por Oliveira e Silva (2023), que analisam lacunas de fiscalização, falta de padronização e dificuldades no cumprimento das normativas. No contexto pós-pandemia, estudos como Correa e Sperchi (2024) e Coutinho et al. (2023) mostram como as ILPIs vivenciaram crises acentuadas por escassez de cuidadores, aumento de custos e insuficiência de apoio governamental. A complexidade dos custos com saúde em ILPIs, especialmente com cuidadores e medicamentos, torna o financiamento público atual insuficiente para cobrir as despesas de idosos com maior grau de dependência, mesmo em instituições onde a maioria dos internos tem dependência leve (Horst; Stroparo, 2023; Stroparo, 2023).

O debate internacional sobre cuidado de longa duração (*long-term care*) tem destacado a necessidade de sistemas integrados que articulem saúde, assistência social, habitação e proteção social. Barreira et al. (2023), em uma *umbrella review* abrangente, identificam seis

eixos centrais desse cuidado: (1) suporte funcional contínuo, (2) coordenação intersetorial, (3) financiamento sustentável, (4) profissionalização da força de trabalho, (5) acesso equitativo e (6) mecanismos de monitoramento e avaliação.

Em países latino-americanos, Wachholz et al. (2024) mostram que a institucionalização ainda é marcada pela ausência de sistemas públicos robustos, pela informalidade do cuidado e por déficits crônicos de dados, fiscalização e financiamento. No caso brasileiro, Torres et al. (2020) destacam que, apesar dos avanços do SUS em atenção à saúde do idoso, o país não possui política nacional de cuidado de longa duração, o que gera fragmentação assistencial.

A literatura evidencia que grande parte da demanda por ILPIs surge justamente da insuficiência dessas políticas. Estudos clássicos e recentes — Oliveira e Rozendo (2014); Campos et al. (2022); Pessoa et al. (2010) — apontam que famílias estruturadas em arranjos frágeis, com baixa renda e pouca rede de apoio, encontram nas ILPIs a única alternativa possível de cuidado.

A vulnerabilidade também está presente nos relatos de institucionalização. Horst; Stroparo (2023) e Stroparo (2023) demonstram que muitos idosos chegam às ILPIs por abandono, incapacidade de autocuidado, doenças avançadas ou ausência de familiares aptos a prover cuidado. Sposato, Morais e Lage (2019) enfatizam que a institucionalização, nesses casos, não representa escolha, mas imposição das desigualdades estruturais.

Parte expressiva da literatura enfatiza que as ILPIs se tornaram importantes dispositivos de proteção social, especialmente para idosos pobres. Barreira et al. (2023) reforçam que sistemas de cuidado de longa duração devem integrar serviços sociais e de saúde, além de políticas de renda e moradia — áreas tradicionalmente negligenciadas para idosos no Brasil.

Do ponto de vista econômico, estudos como Horst e Stroparo (2023) e Stroparo, Eidam e Czaikowski (2020) indicam que os custos com saúde representam parcela significativa dos gastos institucionais, pressionando o orçamento das ILPIs e impactando a qualidade do cuidado. Esses achados reforçam a necessidade de financiamento permanente, mecanismos de apoio e políticas públicas estruturadas.

Por fim, a violência institucional também aparece na literatura. Poltronieri, Souza e Ribeiro (2019) analisam que políticas de cuidado de longa duração incorporam dispositivos de prevenção à violência, intimamente ligados à garantia da dignidade, integridade física e autonomia dos residentes.

3 METODOLOGIA

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, exploratória e teórico-analítica, estruturada a partir de uma *Scoping Review*, articulada à pesquisa documental e à análise crítica da literatura sobre envelhecimento populacional, desigualdades socioeconômicas, cuidado de longa duração e Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

A *Scoping Review* foi selecionada por sua adequação a temas amplos, complexos e multidimensionais. Segundo Arksey e O'Malley (2005), trata-se de um método de revisão que visa “examinar a extensão, o alcance e a natureza das pesquisas sobre um tópico, com o objetivo de mapear conceitos, evidências e lacunas na literatura”. O Joanna Briggs Institute (JBI, 2020) complementa que esse tipo de revisão é particularmente indicado quando o objetivo é clarificar conceitos, identificar lacunas de conhecimento e sintetizar evidências de forma abrangente, especialmente em campos nos quais os estudos apresentam diversidade metodológica. Diferentemente das revisões sistemáticas tradicionais, a *Scoping Review* não exige avaliação crítica da qualidade dos estudos, permitindo integrar artigos empíricos, teóricos, documentos normativos e relatórios institucionais, o que se alinha à natureza interdisciplinar da presente investigação.

A condução da revisão seguiu as cinco etapas metodológicas propostas por Arksey e O'Malley (2005), refinadas por Levac, Colquhoun e O'Brien (2010): (1) formulação da pergunta norteadora; (2) identificação dos estudos e documentos relevantes; (3) seleção do material conforme critérios de inclusão e exclusão; (4) extração e categorização temática dos dados; (5) síntese e apresentação dos resultados.

Figura 1. Etapas Metodológicas

Fonte: Elaborado pelas autoras com uso da ferramenta Napkin (2025).

A pergunta orientadora estabelecida foi: “De que modo o envelhecimento populacional desigual influencia a demanda por Instituições de Longa Permanência para Idosos e quais desafios emergem para o cuidado e a proteção social?”

A busca bibliográfica foi realizada nas bases SciELO, PubMed, Web of Science, Scopus e Google Scholar, além de repositórios governamentais. Foram empregados descritores em português e inglês: *envelhecimento populacional, desigualdades sociais, institucionalização de idosos, ILPI, long-term care, aging and inequality, care systems*. Os critérios de inclusão envolveram: (a) estudos publicados entre 2010 e 2025; (b) artigos revisados por pares; (c) documentos normativos e relatórios oficiais relacionados às ILPIs e ao cuidado de longa duração. Excluíram-se estudos duplicados, resumos sem texto completo e produções fora do escopo temático.

Simultaneamente, realizou-se pesquisa documental, contemplando legislações e normativas centrais para o funcionamento das ILPIs, como: Lei nº 8.842/1994 (Política Nacional do Idoso); Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Resolução RDC nº 283/2005 da

ANVISA; Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; e Resolução CONAMA nº 358/2005, atinentes ao manejo de resíduos de serviços de saúde. Esses documentos foram analisados quanto à definição institucional, exigências estruturais, padrões de cuidado, regulamentação e responsabilidades estatais.

Após a seleção e leitura integral das fontes, procedeu-se à categorização temática, conforme diretrizes do JBI (2020), resultando nos seguintes eixos analíticos: (1) desigualdades socioeconômicas e perfis de envelhecimento; (2) demandas assistenciais, organizacionais e territoriais das ILPIs; (3) desafios de cuidado e proteção social em contextos de envelhecimento desigual.

Por fim, realizou-se a síntese interpretativa, integrando evidências empíricas, fundamentos teóricos e marcos regulatórios, com o objetivo de produzir uma leitura crítica sobre a relação entre envelhecimento desigual, institucionalização e sistemas de cuidado.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Scoping Review identificou três grandes eixos analíticos sobre a relação entre envelhecimento desigual, institucionalização e desafios no cuidado de longa duração: (1) desigualdades socioeconômicas e perfis diferenciados de envelhecimento; (2) dinâmica da demanda e funcionamento das ILPIs; e (3) desafios contemporâneos de cuidado e proteção social. Antes de aprofundar esses eixos, apresenta-se, no Quadro 1, a síntese dos estudos selecionados, contemplando autores, objetivos, metodologias e principais achados, de modo a evidenciar a heterogeneidade da produção científica e os padrões identificados na literatura.

Quadro 1 – Síntese dos estudos incluídos na Scoping Review sobre ILPIs e desigualdades no envelhecimento

Autor(es)	Objetivo	Metodologia	Achado principal
Pinheiro et al. (2016)	Comparar perfis de idosos em ILPIs lucrativas e não lucrativas	Estudo descritivo com dados institucionais	Idosos em ILPIs sem fins lucrativos apresentavam piores condições socioeconômicas e de saúde.
Guimarães et al. (2023)	Avaliar ILPIs brasileiras segundo modelo multidimensional de qualidade e desigualdades regionais	Estudo ecológico com dados do Censo SUAS 2018 (1.665 instituições)	ILPIs do Norte/Nordeste exibiram desempenho inferior em equipe, estrutura e cuidado.
Lacerda et al. (2021)	Mapear distribuição geoespacial das ILPIs	Estudo geoespacial municipal	64% dos municípios não possuem ILPI, revelando grandes vazios assistenciais.
Silva-Souza et al. (2025)	Discutir políticas públicas, cobertura e desafios das ILPIs	Estudo analítico com revisão de literatura	Necessidade de políticas integradas de cuidado de longa duração.

Silva et al. (2021)	Avaliar desempenho institucional com indicadores de monitoramento	Estudo quantitativo em 41 ILPIs	Baixa proporção de cuidadores por residente e elevada taxa de ocupação.
Hartwig et al. (2024)	Identificar perfil demográfico e socioeconômico de idosos institucionalizados	Revisão narrativa	Predomínio de idosos longevos, com comorbidades múltiplas e baixa renda.
Quinteiro & Rodrigues (2022)	Avaliar impacto do ambiente físico na qualidade de vida	Revisão sistemática	Condições físicas e estruturais das ILPIs influenciam o bem-estar.
Soares, Silva & Ribeiro (2021)	Analisar os impactos da COVID-19 na gestão das ILPIs	Estudo reflexivo + análise documental	Pandemia agravou precariedades pré-existentes: falta de pessoal, regulação frágil e subfinanciamento.
Stroparo (2024)	Analisar desafios estruturais, organizacionais e éticos nas ILPIs	Estudo analítico crítico	Revelou déficit estrutural, insuficiência de financiamento e precarização do trabalho.
Stroparo, Eidam & Czaikowski (2020)	Analisar custos operacionais e implicações para o cuidado	Estudo qualitativo aplicado	Custos com saúde/medicamentos são os mais expressivos e afetam a qualidade do cuidado.

Fonte: Dados da Pesquisa, (2025)

A análise da literatura demonstra que o envelhecimento populacional ocorre de forma profundamente desigual, revelando perfis divergentes conforme classe social, território, escolaridade e condições de vida. Estudos de Barros e Goldbaum (2019) e Leone (2025) indicam que idosos de menor renda apresentam maior prevalência de doenças crônicas, dependência funcional precoce, menor suporte familiar e condições precárias de moradia — fatores que elevam a probabilidade de institucionalização.

Pesquisas nacionais e regionais reforçam esse padrão. Couto et al. (2017) identificaram associação entre risco cardiovascular, baixa escolaridade e pior qualidade de vida, enquanto Pereira, Jesus e Martins (2020) descrevem padrões diferenciados de mortalidade idosa no Nordeste, diretamente relacionados a determinantes sociais da saúde.

A desigualdade também se expressa territorialmente. Lacerda et al. (2021) evidenciaram que aproximadamente 64% dos municípios brasileiros não possuem nenhuma ILPI, produzindo vazios assistenciais principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Essa distribuição desigual limita o acesso ao cuidado institucional, sobretudo em municípios pequenos e rurais, com menor capacidade de oferta de serviços públicos e menor presença de instituições filantrópicas.

Assim, a literatura converge para a compreensão de que desigualdades acumuladas ao longo do curso de vida produzem trajetórias de envelhecimento mais vulneráveis, com maior chance de institucionalização e menor autonomia, especialmente entre idosos pobres, negros, mulheres e moradores de territórios periféricos.

A pesquisa revela que a demanda por ILPIs tem crescido de forma consistente, impulsionada por transformações demográficas, mudanças familiares, condições socioeconômicas fragilizadas e ausência de políticas de cuidado domiciliar. Os motivos que levam à institucionalização incluem abandono familiar, ausência de cuidadores, doenças incapacitantes, dependência funcional e insegurança no domicílio (Stroparo, 2024)

A revisão também destaca heterogeneidade entre instituições públicas, privadas e filantrópicas. Pinheiro et al. (2016) identificaram profundas diferenças no perfil dos residentes conforme o tipo de instituição: ILPIs não lucrativas concentram idosos com menor renda e maior dependência, enquanto ILPIs privadas atendem perfis menos vulneráveis, porém inacessíveis à maior parte da população idosa. Guimarães et al. (2023) ampliam esse debate ao demonstrar disparidades regionais significativas na qualidade estrutural, recursos humanos, infraestrutura e práticas de cuidado.

Além disso, a literatura mostra que a regulamentação vigente — especialmente a RDC nº 283/2005, o Estatuto do Idoso e a Tipificação Nacional do SUAS — estabelece padrões mínimos de funcionamento, mas muitas instituições enfrentam dificuldades para cumpri-los. Oliveira e Silva (2023) apontam que a fiscalização é insuficiente e desigual, contribuindo para heterogeneidade nas condições de cuidado.

Questões ambientais também emergem como desafio. ILPIs que realizam procedimentos de enfermagem estão sujeitas à Resolução CONAMA nº 358/2005, referente ao manejo de resíduos de serviços de saúde, o que implica exigências estruturais e operacionais adicionais.

Com base nessas evidências, observa-se que a demanda por ILPIs está diretamente associada às desigualdades sociais e à insuficiência de políticas públicas que promovam autonomia, cuidado comunitário e suporte familiar.

Estudos produzidos por Stroparo (2024) aprofundam esse diagnóstico ao demonstrar que o funcionamento cotidiano das ILPIs é marcado por restrições financeiras, insuficiência de infraestrutura física, alta rotatividade de trabalhadores e fragilidades na gestão do cuidado, aspectos que se agravam em instituições de pequeno porte e localizadas em municípios de baixa capacidade fiscal. A autora destaca ainda que, mesmo diante da regulamentação vigente, muitas instituições operam com recursos mínimos, o que compromete o cumprimento integral da RDC nº 283/2005.

A literatura analisada mostra que o Brasil não dispõe de um sistema nacional de cuidado de longa duração, o que gera fragmentação assistencial e sobrecarga das ILPIs. Estudos internacionais, como Barreira et al. (2023) e Wachholz et al. (2024), apontam que países latino-

americanos enfrentam desafios semelhantes: falta de financiamento público, informalidade do cuidado, escassez de dados e insuficiência de políticas intersetoriais.

No contexto brasileiro, a pandemia de COVID-19 escancarou fragilidades históricas. Correa e Sperchi (2024), Coutinho et al. (2023) e Kevern et al. (2020) descrevem impactos devastadores: mortalidade elevada, isolamento extremo, falta de equipamentos de proteção, adoecimento da força de trabalho e escassez de suporte governamental. Essas vulnerabilidades ampliaram os custos operacionais das ILPIs e tensionaram sua sustentabilidade financeira.

Nesse sentido, estudos econômicos de Horst e Stroparo (2023) e Stroparo, Eidam e Czaikovski (2020) evidenciam que custos com saúde são os mais representativos no orçamento institucional, afetando diretamente a qualidade do cuidado ofertado. Isso implica necessidade de políticas de financiamento contínuo e de reconhecimento das ILPIs como parte formal da rede de proteção social.

A literatura também aborda dimensões éticas e de direitos humanos. Poltronieri, Souza e Ribeiro (2019) analisam que a violência institucional — física, psicológica ou negligencial — permanece um risco em ambientes com baixa fiscalização, recursos escassos e equipes reduzidas, indicando urgência na consolidação de práticas de cuidado centradas na dignidade e autonomia.

A análise econômica da institucionalização realizada por Stroparo, Eidam e Czaikovski (2020) revela que os custos com saúde, medicamentos, atendimentos especializados e materiais de cuidado constituem a maior parcela do orçamento institucional, representando fator crítico para a sustentabilidade financeira das ILPIs. Esses custos elevados impactam diretamente a qualidade do cuidado, especialmente em instituições filantrópicas que dependem de doações e do trabalho voluntário. A pesquisa evidencia que insuficiência crônica de recursos compromete estratégias de promoção de qualidade de vida, limitando atividades terapêuticas, manutenção predial e aquisição de insumos essenciais.

Por fim, as reflexões de Guerra et al. (2024) e Torres et al. (2020) reforçam que políticas públicas para a pessoa idosa permanecem fragmentadas entre saúde, assistência social e previdência, sem articulação intersetorial capaz de garantir rede sólida de apoio e cuidado continuado.

Os resultados, portanto, revelam que: envelhecimento desigual é determinante estruturante da institucionalização; ILPIs se apresentam como resposta à insuficiência das políticas sociais e à fragilidade das redes familiares; desigualdades territoriais e socioeconômicas moldam tanto a oferta quanto o acesso às instituições; desafios estruturais — financiamento, fiscalização, força de trabalho, normas sanitárias — comprometem a qualidade

do cuidado; a ausência de um sistema nacional de cuidado de longa duração agrava vulnerabilidades; políticas públicas existentes são insuficientes para enfrentar a magnitude das transformações demográficas.

Assim, a institucionalização, quando não ancorada em rede estatal, tende a reproduzir desigualdades preexistentes, reforçando a necessidade urgente de políticas estruturadas e intersetoriais de cuidado e proteção social.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente Scoping Review, cujo objetivo foi analisar como o envelhecimento populacional e as desigualdades socioeconômicas influenciam a demanda por Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e quais desafios emergem para o cuidado e a proteção social, demonstra que o envelhecimento, embora um processo universal, é vivenciado de maneira profundamente desigual. Essas desigualdades acumuladas ao longo do curso de vida moldam trajetórias diferenciadas de vulnerabilidade, influenciando tanto o risco de institucionalização quanto as condições nas quais ela ocorre.

A literatura analisada evidencia que a institucionalização em ILPIs é frequentemente resultado de carências estruturais — fragilidade das redes familiares, ausência de políticas formais de cuidado de longa duração e limitações econômicas —, e não apenas de escolhas individuais. As instituições, por sua vez, operam em contexto marcado por subfinanciamento, demanda crescente por cuidados complexos, escassez de força de trabalho e dificuldades para cumprir normativas como a RDC nº 283/2005 e a Resolução CONAMA nº 358/2005. Estudos como os de Stroparo (2024) e Stroparo, Eidam e Czaikovski (2020) reforçam que os custos com saúde representam a parcela mais expressiva do orçamento institucional, afetando diretamente a qualidade do cuidado ofertado.

Adicionalmente, a inexistência de um sistema nacional de cuidado de longa duração agrava a fragmentação entre saúde, assistência social e previdência, dificultando a construção de redes integradas de apoio às pessoas idosas. Em um cenário de desigualdades territoriais marcantes e elevada heterogeneidade institucional, a precarização tende a se intensificar, sobretudo em ILPIs filantrópicas e em municípios de menor porte.

Diante desse conjunto de evidências, reafirma-se que o enfrentamento dos desafios ligados ao envelhecimento exige políticas públicas estruturantes que reconheçam o cuidado como direito social fundamental. Isso implica ampliar o financiamento público, fortalecer a

capacidade institucional, garantir fiscalização efetiva, aprimorar a formação e a valorização das equipes, e consolidar sistemas intersetoriais de proteção social capazes de responder às necessidades crescentes da população idosa.

Assim, os resultados apontam que a construção de um cuidado de longa duração universal, equitativo e territorialmente sensível é condição indispensável para que o envelhecimento seja vivido com dignidade, autonomia e justiça social. O fortalecimento das ILPIs, articulado à criação de um sistema nacional de cuidados, representa passo estratégico e urgente para assegurar a proteção e a qualidade de vida das pessoas idosas em um contexto de profundas transformações demográficas e sociais.

REFERÊNCIAS

ALVES, J. E. D. *Demografia e economia nos 200 anos da Independência do Brasil e cenários para o século XXI*. Rio de Janeiro: ENS, 2022.

ARKSEY, H.; O'MALLEY, L. *Scoping studies: towards a methodological framework*. *International Journal of Social Research Methodology*, v. 8, n. 1, p. 19–32, 2005.

BARREIRA, L. F.; SILVA, A.; ARAÚJO, B.; CAMPOS, M. J. Challenges to systems of long-term care: mapping of the central concepts from an umbrella review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 20, n. 3, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph20031698>. Acesso em: out. 2025.

BARROS, M. B. A.; GOLDBAUM, M. Challenges of aging in the context of social inequalities. *Revista de Saúde Pública*, v. 52, 2019.

BICHARA, J. da S.; COSTANZI, R. N. O envelhecimento da força de trabalho no Brasil. In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS DO TRABALHO – ABET, 19., 2025, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: UFSC, 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 283, de 26 de setembro de 2005. Aprova o regulamento técnico para o funcionamento das Instituições de Longa Permanência para Idosos. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 27 set. 2005.

BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Estatuto do Idoso. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 3 out. 2003.

BRASIL. Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 5 jan. 1994.

CAMARANO, A. A. (org.). *Os novos idosos brasileiros: muito além dos 60?* Rio de Janeiro: IPEA, 2018.

CAMPOS, C. G. P. et al. Rede de atenção à saúde do idoso em município do Paraná. *Revista Kairós Gerontologia*, v. 24, n. 3, p. 81-101, 2022.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. Resolução nº 358, de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 4 maio 2005.

- CORREA, M. R.; SPERCHI, J. Aging and care strategies in long-term nursing homes during the COVID-19 pandemic: narrative review. *Revista de Gestão e Secretariado*, v. 15, n. 2, 2024.
- COUTINHO, V. M. M. et al. Experiências de enfrentamento da COVID-19 em Instituições de Longa Permanência para Idosos. *Medicina (Ribeirão Preto)*, v. 56, n. 2, 2023.
- COUTO, J. O. et al. Risco cardiovascular, índices antropométricos e percepção de qualidade de vida em idosos. *Scientia Plena*, v. 13, n. 3, 2017.
- ESCORCIM, S. M. O envelhecimento no Brasil: aspectos sociais, políticos e demográficos em análise. *Serviço Social & Sociedade*, n. 142, p. 427–446, 2021.
- GUERRA, A. A. P. et al. Papel das políticas em saúde do idoso: sistematizando o cuidado. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, v. 16, n. 11, 2024.
- GUIMARÃES, M. R. C.; GIACOMIN, K. C.; FERREIRA, R. C.; VARGAS, A. M. D. Avaliação das Instituições de Longa Permanência para Idosos no Brasil: um panorama das desigualdades regionais. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 28, n. 7, p. 2035-2050, 2023.
- HARTWIG, J. A. F. et al. Perfil dos idosos institucionalizados: uma revisão de literatura. *Arace*, 2024.
- HORST, T; STROPARO, T.R. Representatividade dos custos com saúde nas finanças de uma Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI). *Cadernos de InterPesquisas*, v. 1, p. 134-149, 2023.
- JOANNA BRIGGS INSTITUTE. *JBI Manual for Evidence Synthesis: Scoping Reviews*. Adelaide: JBI, 2020. Disponível em: <https://jbi.global/scoping-review-network>.
- KEVERN, P. et al. The contribution of church-based networks to social care in the coronavirus pandemic and beyond: The case of Pastoral da Pessoa Idosa in Brazil. *Religions*, v. 11, n. 10, p. 486, 2020.
- LACERDA, T. T. B. et al. Geospatial panorama of long-term care facilities in Brazil: a portrait of territorial inequalities. *Geriatrics, Gerontology and Aging*, v. 15, e0210060, 2021.
- LEONE, E. Envelhecimento populacional e força de trabalho no Brasil: diferenças segundo o nível socioeconômico. Campinas: Instituto de Economia da Unicamp, 2025. (Texto para Discussão n. 489).
- LEVAC, D.; COLQUHOUN, H.; O'BRIEN, K. K. *Scoping studies: advancing the methodology*. *Implementation Science*, v. 5, n. 69, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69>
- OLIVEIRA, J. M.; ROZENDO, C. A. Instituição de longa permanência para idosos: um lugar de cuidado para quem não tem opção? *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 67, n. 5, p. 773-779, 2014.
- OLIVEIRA, L. P.; SILVA, H. S. Challenges to Brazilian LTCIs oversight. *Research Square*, 2023.
- PERREIRA, B. R.; JESUS, I. M. O.; MARTINS, M. M. F. Perfil sociodemográfico da mortalidade da população idosa no Nordeste brasileiro. *Revista de Atenção à Saúde*, v. 18, n. 64, 2020.
- PESSÔA, L. R. et al. Care networks for the elderly. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 26, n. 7, p. 1314-1326, 2010.

- PINHEIRO, N. C. G.; HOLANDA, V. C. D.; MELO, L. A.; MEDEIROS, A. K. B.; LIMA, K. C. Desigualdade no perfil dos idosos institucionalizados na cidade de Natal. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 21, n. 11, p. 3399-3408, 2016.
- POLTRONIERI, B. C.; SOUZA, E. R.; RIBEIRO, A. P. Análise da violência nas políticas de cuidado de longa duração ao idoso. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 24, p. 3035-3046, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018248.25192017>. Acesso em: aug. 2025.
- SILVA, T. O.; GALINDO, D. Envelhecimento populacional: impactos nas políticas públicas. *Diversitas Journal*, v. 8, n. 4, 2023.
- SOARES, N.; SILVA, M.; RIBEIRO, L. Desafios gerenciais em instituições de longa permanência para idosos no pós-pandemia. 2021.
- SPOSATO, K. B.; MORAIS, D. F.; LAGE, R. C. M. Vulnerabilidade e ILPIs em Sergipe. *Revista de Estudos Empíricos em Direito*, v. 6, n. 3, p. 212-230, 2019.
- STROPARO, T. R. Desafios e perspectivas nas instituições de longa permanência para idosos (ILPIs): necessidades emergentes em meio à restrição de recursos. 2024.
- STROPARO, T. R.; EIDAM, F.; CZAIKOVSKI, M. L. Custos em instituições de longa permanência: repercussões na qualidade de vida. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 7, 2020.
- STROPARO, T.R. Smart Cities, mobilidade urbana e envelhecimento humano em tempos de pandemia: exclusão e isolamento. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, v. 5, n. 14, p. 102-109, 2021.
- TORRES, K. R. B. O. et al. Evolução das políticas públicas para a saúde do idoso no SUS. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 30, n. 1, 2020.
- WACHHOLZ, P. A. et al. Institutional care in four Latin American countries. *Revista Panamericana de Salud Pública*, v. 48, p. e1-e12, 2024.
- WAJNMAN, S.; OLIVEIRA, A. M. H. C.; OLIVEIRA, E. L. Os idosos no mercado de trabalho: tendências e consequências. In: CAMARANO, A. A. (org.). *Os novos idosos brasileiros: muito além dos 60?* Rio de Janeiro: IPEA, 2004.